

ЛЕЧЕНИЕ COVID-19 У ДЕТЕЙ С АЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ

Юсупов А. С.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186635>

Аннотация. В статье приводятся часто задаваемые вопросы, касающиеся течения и лечению COVID-19 у детей с аллергическим ринитом. Обсуждается роль интраназальных ГКС, которые являются самыми эффективными препаратами в терапии АР, что обусловлено их выраженным противовоспалительным действием и влиянием на все этапы патогенеза болезни. Мометазона фуروات назальный спрей имеет самые широкие показания среди всех препаратов ИнГКС.

Ключевые слова: дети, COVID-19; аллергия; SARS-CoV-2, коронавирусная инфекция; аллергический ринит.

Актуальность.

Инфекция COVID-19 (CoronaVirus Disease - корона-вирусная болезнь-2019), вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 - тяжелый острый респираторный синдром), имеющий инкубационный период, в среднем 5 дней.

Болезнь может развиваться по-разному, обуславливая реакцию верхних и нижних дыхательных путей (у 80–90% пациентов) при легком течении и прогрессируя до двустороннего поражения легких или иных проявлений и симптомов (у 10–20%) в тяжелых случаях.

По данным экспертов ВОЗ, за последние 50 лет среди детей отмечается тенденция роста заболеваемости аллергическим ринитом.

От патологии страдает 20-40% населения планеты. Средняя распространенность аллергического ринита среди детей колеблется от 8,5% в 6 лет до 34% у подростков.

Мальчики болеют чаще девочек. Наименьшая встречаемость отмечается среди дошкольников, рост заболеваемости начинается с 6-ти лет, достигает максимального пика в 15-18.

Аллергический ринит имеет повсеместное распространение. Сезонностью характеризуются те формы, которые связаны с растительными или инсектными аллергенами.

Определить форму хронического ринита на основании только клинических симптомов практически невозможно, потому что такие проявления, как чихание, ринорея, затруднение носового дыхания, могут быть при разных типах ринита[1,2,3].

Выделяют три основных клинических фенотипа ринитов: АР, инфекционный ринит (ИР) и неаллергический неинфекционный ринит (НАНИР, или сокращенно НАР).

Аллергический ринит связан с экспозицией аллергена, к которому пациент sensibilized. Инфекционный ринит связан с инфекционными агентами.

Неаллергический неинфекционный ринит вызван действием раздражителей (табачный дым), гастроэзофагеальным рефлюксом, гормональными нарушениями (гипотиреоз, беременность), действием лекарственных средств (бета-блокаторами, контрацептивами, НПВС, антидепрессантами, деконгестантами), нарушениями

вегетативной нервной регуляции, идиопатическим ринитом (причина которого неизвестна).

Инфекционный ринит - это чаще всего вирусное заболевание, которое протекает остро, часто осложняется присоединением вторичной бактериальной инфекции [4].

В 2017 г. предложена классификация подтипов неаллергических неинфекционных ринитов, которая включает лекарственно-индуцированный ринит; гормональный ринит, профессиональный ринит (индуцированный низкомолекулярными химическими соединениями/ирритантами), ринит пожилых людей; ринит, вызванный пищевыми продуктами/алкоголем; идиопатический ринит [5,9].

Отличительный признак АР - наличие иммунных механизмов в патогенезе.

АР обусловлен IgE-опосредованной реакцией на экзоаллергены (пыльца растений, клещи домашней пыли, эпидермальные, профессиональные, лекарственные и инсектные аллергены).

Его патофизиологические аспекты подробно описаны и изучены лучше, чем фенотипы и эндотипы любой другой формы хронического ринита [6].

АР по этиологии традиционно подразделяют на «сезонный» и «круглогодичный».

Классификация АР согласно рекомендациям ARIA основана на длительности проявления симптомов и выделяет (интермиттирующий или персистирующий АР) - по тяжести симптомов, основанных на влиянии АР на качество жизни - легкое или умеренное/тяжелое течение.

Персистирующий ринит характеризуется наличием симптомов как минимум 4 дня в неделю и 4 нед. в год, интермиттирующий - менее 4 дней в неделю или менее 4 нед. в году [7].

Доказана взаимосвязь ОРВИ с аллергической патологией верхних и нижних дыхательных путей.

К сожалению, по сей день существует гиподиагностика аллергических заболеваний, в первую очередь АР, у лиц с частыми вирусными инфекциями, особенно в детском возрасте.

Для лечения COVID-19 у детей с аллергическим ринитом современная доказательная медицина предлагает:

■ Элиминацию причинно-значимого аллергена. Степень тяжести и течение АР во многом определяются концентрацией аллергенов в окружающем воздухе, поэтому элиминация аллергенов способствует не только уменьшению выраженности симптомов АР, но и потребности в медикаментозном лечении.

Все возможные меры по уменьшению контакта с аллергеном должны быть предприняты как первый шаг в лечении АР.

Особое внимание следует уделять элиминационным мероприятиям в тех случаях, когда существуют серьезные ограничения для фармакотерапии (беременные, кормящие женщины, пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, спортсмены).

Алгоритм терапии АР выстраивается в зависимости от интенсивности симптомов, превалирования отдельных клинических проявлений ринита и уровня контроля заболевания.

Интраназальные глюкокортикостероиды (ИнГКС) по-прежнему являются самой эффективной группой препаратов в достижении контроля АР.

Они обладают выраженным противовоспалительным эффектом, т. к. действуют на все медиаторы аллергического воспаления.

ИнГКС эффективны в отношении всех симптомов АР, что делает их препаратами выбора у больных АР среднетяжелого и тяжелого течения, особенно в тех случаях, когда преобладает назальная обструкция.

Максимальной липофильностью среди всех ИнГКС обладает мометазона фуруат.

В отличие от других интраназальных кортикостероидов, данный препарат обладает высокой противовоспалительной активностью, обусловленной тропностью к эпителию слизистой оболочки полости носа и хорошей растворимостью в назальном секрете, наиболее быстрым развитием клинического эффекта, регистрируемым уже через 12 ч от начала приема. При этом длительное назначение мометазона фуруата не вызывает снижения его противовоспалительного эффекта с течением времени.

Высокий профиль безопасности мометазона фуруата обусловлен минимальным системным и местным побочным действием за счет самой низкой биодоступности среди ИнГКС, составляющей 0,1%.

Оптимальный профиль безопасности спрея мометазона фуруат связан с отсутствием развития атрофических изменений в слизистой оболочке полости носа и сохранением двигательной активности мерцательного эпителия при длительном использовании препарата [7, 8].

ИнГКС эффективны не только в отношении проявлений АР, но и сопутствующих глазных симптомов.

Причины возникновения глазных симптомов при АР - прямое воздействие аллергена на конъюнктиву и рефлекторная реакция конъюнктивы в ответ на раздражение чувствительных нервных окончаний в полости носа.

Мометазона фуруат в большей степени отвечает требованиям современного ИнГКС: быстрое наступление клинического эффекта, длительность действия 24 ч, действие на все симптомы АР и глазные симптомы, высокий уровень безопасности, который обеспечивается низкой биодоступностью, высокой липофильностью и минимальными местными побочными эффектами.

Основными средствами лечения респираторной аллергии являются антигистаминные и антилейкотриеновые препараты, интраназальные кортикостероиды при рините.

Заключение.

Хронические риниты характеризуются фенотипической и эндотипической гетерогенностью, имеют разную степень тяжести, требуют дифференцированного подхода в выборе стратегии лечения.

Разработаны современные алгоритмы диагностики и терапии АР. Течение заболевания со временем может меняться (степень тяжести ринита, фаза течения, появление неназальных симптомов), что требует пересмотра лечения в соответствии с принципами ступенчатой терапии АР.

Важную роль в достижении контроля ринита играют ИнГКС. Мометазона фуруат, обладая самым высоким терапевтическим индексом среди ИнГКС, имеет широкий спектр показаний и занимает особое место в терапии ринитов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Астафьева Н.Г., Баранов А.А., Вишнева Е.А., Дайхес Н.А., Жестков А.В., Ильина Н.И. и др. Аллергический ринит: клинические рекомендации. М.; 2019. 84 с.

2. Лопатин, А. С. Эпидемиология аллергического ринита в России и мире / А. С. Лопатин, Н. Д. Чучуева // Рос. аллерголог. журн. – 2013. – № 2. – С. 3–11.
3. Ревякина В.А., Дайхес Н.А., Геппе Н.А. РАДАР. Аллергический ринит у детей: рекомендации и алгоритм при детском аллергическом рините. М.: Оригинал-макет; 2015. 80 с.
4. Рязанцев С.В., Артюшкин С.А., Будковская М.А., Артемьева Е.С. Место топических кортикостероидов в терапии аллергического ринита. Медицинский совет. 2018;(8):72-76. doi: 10.21518/2079-701X-2018-8-72-76.
5. Федоскова Т.Г, Носуля Е.В., Ненашева Н.М. Новое слово в лечении аллергического ринита. Эффективная фармакотерапия. 2017;(28):14-20. Режим доступа: <https://umedp.ru/magazines/effektivnaya-farmakoterapiya/>.
6. Рязанцев С.В., Будковская М.А., Артемьева Е.С., Хамгушкеева Н.Н. Полипозный риносинусит: основные аспекты противорецидивной терапии и восстановления носового дыхания. Медицинский совет. 2019;(20):13-18. doi: <https://doi.org/10.17116/rosrino201725154-59>.
7. Савватеева Д.М., Кочетков П.А., Лопатин А.С. Влияние хирургического и медикаментозного лечения на обонятельную функцию у пациентов с полипозным риносинуситом. Вестник оториноларингологии. 2012;77(2):31-35.
8. Ушкалова Е.А., Зырянов С.К., Шварц Г.Я. Интраназальные глюкокортикостероиды в терапии риносинусита: фокус на мометазона фуруат. Вестник отоларингологии. 2016;81 (5):59-66.
9. Bielory L., Chun Y., Bielory B.P., Canonica G.W. Impact of mometasone furoate nasal spray on individual ocular symptoms of allergic rhinitis: a meta-analysis. Allergy. 2011;66 (5):686-693.